

El uso de dispositivos electrónicos en el ámbito educativo

The use of electronic devices in the educational field

Autores:

Genesis Jomara Baque Pincay

Universidad de Guayaquil

Ciudad: Guayaquil

País: Ecuador

Correo electrónico: Genesis.Baquepi@ug.edu.ec

Lisbeth Steffania Marca Cabanilla

Universidad de Guayaquil

Ciudad: Guayaquil

País: Ecuador

Correo electrónico: lisbeth.marcac@ug.edu.ec

Citación/cómo citar este artículo:

Baque, G., Marca, L. (2023). El uso de dispositivos electrónicos en el ámbito educativo: *Revista Social Fronteriza* 3(2) pp. 129 -150 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7699097>

Enviado: enero 15, 2023 **Aceptado:** febrero 27, 2022 **Publicado** marzo 5, 2023

Resumen

Este trabajo investigativo explica el valor del uso de dispositivos electrónicos y su predominio en los estudiantes de las instituciones estudiantiles, de igual forma los docentes aplican las TIC y el aprendizaje cooperativo a los procesos enseñanza y aprendizaje, para incrementar el nivel de habilidades, capacidades, destrezas de los estudiantes. El método usado es una investigación en un procedimiento cuantitativo en el que se recopilan y observan datos numéricos para procesar resultados medibles protegidos por estadísticas. Los resultados del estudio muestran que existen ventajas y desventajas que probablemente brindarán enormes beneficios y consecuencias para el desarrollo de la vida de los estudiantes. Sin embargo, para explotar su potencial se deben de tener en cuenta un conjunto de consideraciones para el correcto manejo de medios electrónicos para evolucionar la tecnología a través de las TICs.

Palabras claves: Dispositivos; cooperativo; tecnología; enseñanza; aprendizaje.

Abstract

This research work explains the value of the use of electronic devices and their predominance in the students of the student institutions, in the same way teachers apply TIC and cooperative learning to the teaching and learning processes, to increase the level of abilities, capacities and skills of the students. The method used is research in a quantitative procedure in which numerical data are collected and observed to process measurable results protected by statistics. The results of the study show that there are advantages and disadvantages that are likely to supply enormous benefits and consequences for the development of students' lives. However, in order to exploit its potential, a set of considerations must be taken into account for the correct management of electronic media to evolve technology through TICs.

Keywords: Devices; cooperative; technology; teaching; learning.

Introducción

Los avances tecnológicos-científicos han tenido un gran impacto en la evolución de nuestra vida cotidiana. “A nivel mundial, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) cobran cada vez más importancia y evolucionan exponencialmente en la revolución social que da el desarrollo de la sociedad de la información”(Ambuludí, 2020, p. 585). Las TIC giran en torno a las tecnologías de la información, la microelectrónica y las telecomunicaciones de forma interactiva, crea el desarrollo de nuevas realidades comunicativas. Continuamente se desarrollan nuevas dimensiones de las TIC con el objetivo de facilitar la vida de las personas y llevar a cabo procesos de trabajo, educación y aprendizaje.

A medida que la tecnología se vuelve más accesible, contamos con una variedad de dispositivos y aplicaciones tecnológicas para nuestra vida diaria que se transforman en herramientas de entretenimiento para niños y adultos, más que, en recursos educativos, el uso de estos dispositivos altera el desarrollo de habilidades cognitivas en todos los niveles de escolaridad. Sin embargo, el uso desmedido y descontrolado del internet y los equipos tecnológicos pueden generar ansiedad, estado depresivo, aislamiento, problemas de salud y bajo rendimiento académico, por el tiempo que pasan conectados y sin supervisión, esto se ve reflejado en su desinterés frente a otras actividades diarias en las que se incluyen las tareas educativas; en cambio, el uso adecuado puede contribuir a su formación con un pensamiento crítico, reflexivo y creativo en las actividades que se lleva a cabo con su entorno. (Deidamia et al., 2021, p. 154-158)

De tal manera, se ha implementado los dispositivos electrónicos en los entornos de aprendizaje y enseñanza como recurso para el uso de la Tecnología de la información y la comunicación (TIC), forma una cultura de colaboración más allá de las organizaciones individuales. “Los estudiantes necesitan compartir recursos electrónicos, se construye un espacio de trabajo colaborativo basado en el aprendizaje cooperativo y los estudiantes tienen que ponerse de acuerdo sobre qué y cómo resolver un conjunto de tareas” (Vilamajor y Mon, 2016, p. 51-64).

El internet en el ámbito educativo se plantea como la diversidad de herramientas y dispositivos que permiten la ejecución de dispositivos tecnológicos en los métodos de enseñanza de parte del docente hacia el alumno. “En este sentido, la tecnología educativa ayuda a los educadores a planificar y guiar el proceso de aprendizaje de manera más eficiente, se efectúa gracias al uso de recursos como teléfonos inteligentes, computadoras, laptops, televisores, etc” (Meza, 2021).

La importancia del uso de la tecnología en el campo educativo permite explorar a todos los estudiantes que tengan acceso al internet donde se encuentran métodos de aprendizaje eficaces y eficientes. Si bien muchos prefieren las prácticas tradicionales, la tecnología en realidad ofrece soluciones que incluyen diferentes estilos de aprendizaje y opciones de conocimiento, ofrece la posibilidad de adaptar el proceso de aprendizaje para cada estudiante.

Los estudiantes de hoy ya son personas digitales, por lo que es importante que cuenten con herramientas y recursos adaptables para mejorar la calidad de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas tecnologías tienen el potencial de mejorar las relaciones entre estudiantes y maestros, fomentar la colaboración entre los estudiantes y promover hábitos de organización del tiempo. “Además, elimina virtualmente las limitaciones problemáticas tanto en el contenido como en el espacio para un mayor conocimiento y un aprendizaje efectivo (Mondragón, 2021)”.

En el marco de la pandemia mundial, este tema ha cobrado mayor importancia para las instituciones educativas actuales. Necesitamos centrarnos en estos entornos y los recursos que podemos proporcionar para optimizar la educación en todos los niveles. “Un punto por resaltar es que estas tecnologías van de la mano con los avances que la sociedad necesita para formar profesionales capacitados” (Andrada, 2022, p. 1).

Los valores humanos son considerados un factor importante para una sociedad que se inicia desde la edad más temprana y continúa a través de las diferentes etapas del desarrollo infantil, la adolescencia y la edad adulta. “Valores como la solidaridad, el respeto o la igualdad pueden promoverse a través de las nuevas tecnologías en la educación” (Fundación Oxfam Intermón, 2020).

Las TIC son un medio idóneo para promover diferentes tipos de valores en los jóvenes, ya que contienen una serie de cualidades que hacen posible la realización efectiva de dicha formación. También hay que tener en cuenta que existen factores objetivos y subjetivos dentro de esta formación de valores. Los objetivos en este caso incluyen facilidades técnicas como computadoras, redes, conexiones, cables, soportes de datos, etc. “Están presentes en lo subjetivo las motivaciones, intereses y necesidades del sujeto, que le permiten apreciar, valorar y crear nuevos valores” (Enrique, 2012, p. 1).

La finalidad del estudio es de investigación descriptiva y se discute cómo diversas formas o métodos de aprendizaje apoyadas en recursos electrónicos se convierten en nuevos modelos de enseñanza. Por tanto, se analizará los efectos positivos y negativos en el rendimiento personal y académico del alumno tras la incorporación de dispositivos electrónicos en el desarrollo de un contenido, orientados por docentes y familias. Además, explicaremos varios fundamentos teóricos sobre los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo, de la misma manera promover la integración de valores en estas áreas educativas para el correcto manejo de los recursos que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Metodología

El entorno familiar y social son complementarios y determinantes del buen uso de los recursos tecnológicos. Sin embargo, se debe establecer un uso adecuado de las TIC y alentar a los docentes a crear sus propios recursos didácticos, basados en las características y necesidades de los estudiantes, y diseños instruccionales esencialmente adecuados para generar un aprendizaje autodirigido y lograr el logro del aprendizaje. Los dispositivos electrónicos en la educación han comenzado a innovar los métodos de enseñanza. De ello se deduce que la llegada de los dispositivos móviles, originalmente destinados a la comunicación, ha provocado un cambio de paradigma en la educación en su conjunto.

Así mismo, el aprendizaje cooperativo se estima como un método educativo que ayuda a desarrollar habilidades y destrezas que son difíciles de adquirir en estructuras

individuales o competitivas. “Promueven estrategias de aprendizaje colaborativo basadas en la investigación a través de WebQuest, un recurso que integra las TIC con contenido disciplinario para promover el trabajo colaborativo, independiente y significativo” (Herrada y Baños, 2018, p. 1).

La era digital instaurada en nuestra sociedad ha facilitado la democratización y sofisticación de las nuevas tecnologías de la comunicación (TIC) a una velocidad récord, cuyos principales recursos son los ordenadores personales, Internet y los teléfonos móviles, estos últimos ahora dispositivos ubicuos. el mundo. Los teléfonos inteligentes ubicuos han cambiado la forma en que las personas interactúan entre sí y son una herramienta multifuncional que va mucho más allá de la función clásica del teléfono de hacer y recibir llamadas. El acceso a la información a través de Internet y la posibilidad de disfrutar de la música, el vídeo, la radio, la televisión, el chat, etc. se ha convertido en una herramienta con un gran potencial en todos los campos profesionales. Por supuesto, el riesgo de abuso de esta herramienta conduce primero a la adicción y los problemas de adicción, principalmente entre los jóvenes, adolescentes y niños.

La ciencia de la tecnología educativa intenta comprender las influencias de los recursos tecnológicos en la educación y cómo se pueden utilizar de manera más eficiente en los procesos relacionados con el aprendizaje. Tal y como hemos observado los estudiantes de hoy ya no aprenden cómo los estudiantes de otras épocas, en donde sus clases eran dadas de manera verbal y sin ayuda de algún medio visual. “Actualmente estamos en una realidad en donde vivimos conectados, absorbemos e interactuamos con contenido de video, imagen y audio y estamos expuestos a miles de estímulos cada segundo. Sería ingenuo pensar que en el aula podemos despegarnos de esta realidad y quedarnos en un formato educativo rígido y unidireccional” (Sousa, 2022).

Desde un punto de vista pedagógico, las tecnologías educativas no solo permiten impartir conocimientos, sino también adquirirlos. El objetivo es transformar el contenido en algo más ligero, de fácil acceso y consumible, para que los estudiantes puedan absorber todo lo que se transmite.

Con el uso correcto de estas tecnologías dentro del entorno educativo nos serán de gran ayuda para facilitar la construcción del conocimiento, ya que conecta a docentes, estudiantes y contenido de maneras que no siempre son posibles en las aulas fuera de línea. Existen varios métodos que nos ayudará en nuestro aprendizaje y para ello tenemos que llevarlas a cabo con estas tecnologías que nos permitirá absorber el contenido de una manera mucho más fácil y hará que las clases sean más entretenidas y dinámicas para los estudiantes.

Los foros de discusión: son una de las técnicas de enseñanza más importantes para la EAD. Exactamente para mover el espacio de comunicación de lo físico a lo virtual. A través de los foros, los estudiantes pueden hacer preguntas, pedir ayuda, compartir conocimientos e interactuar con colegas y profesores.

Las plataformas online de evaluación: son recursos dinámicos e interactivos educativos que no solo buscan evaluar el aprendizaje sino crear experiencias que aporten conocimiento para su diario vivir. Aunque no pretenden evaluar a los alumnos en ninguna materia en particular, sí actúan como estímulo para la mejora continua.

Videos: La mayoría de los cursos en línea que encontramos hoy en día se llevan a cabo en formato de clase de video, debido a la facilidad con la que brindan explicaciones detalladas del contenido y muestran tutoriales paso a paso. Los profesores pueden agregar varios recursos para hacer que los materiales sean más interactivos, como encuestas, pruebas y evaluaciones. Por tal motivo, los estudiantes tienen la oportunidad de contribuir en el ámbito educativo digital de manera real al hacer clic en el material del video.

La presente investigación se halla dentro de un enfoque cuantitativo, busca brindar una descripción profunda de contextos, interacciones, cualidades y conductas, en el que se recoge y observa datos numéricos para procesar resultados medibles protegidas por la estadística, mediante dígitos, gráficas, tablas, etc. de la misma forma presenta una técnica descriptiva detallada utiliza un instrumento de recolección de datos como el cuestionario, en la cual consiste en responder preguntas de investigación para crear juicio y con el objetivo de recopilar información de una parte de la población a estudio.

Dentro de la población se determina la muestra esta representa la porción que se extrae de una población estadística para elaborar un determinado estudio, con el propósito de simbolizar, conocer y fundar los aspectos de una población. Para la ejecución de la investigación se usó un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que son convenientes para el investigador y no representa a toda la población, es de gran ayuda por la facilidad de costo y tiempo; usadas por personas voluntarias a participar como muestra, este tipo de muestreo se realizará a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

El proceso para el método de recolección de datos se estructura de la siguiente manera:

- Selección de la muestra a 50 estudiantes voluntarios de la Universidad de Guayaquil.
- Recolección de información para el planteamiento de preguntas acerca del uso de los dispositivos electrónicos y la influencia en su formación académica.
- Asentamiento de las preguntas en la aplicación web del formulario de Google.
- Recopilación de la información.
- Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta online en resultados y discusiones.
- Datos procesados por gráficos estadísticos.
- Elaboración de conclusiones.
- Adjunto enlace del formulario:
- <https://forms.gle/xbhgd7o7wamwAWkM6>

Resultados y Discusión

De acuerdo con las entrevistas aplicadas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Según corresponde la pregunta 1: Usted posee dispositivos electrónicos como recurso de apoyo en las instituciones educativas, nos indicaron que 2 encuestados no posee, mientras que los 48 encuestados si posee dispositivos electrónicos para su uso académico.

Figura 1.

Porcentaje de personas que marcaron sí o no sobre si poseen dispositivos electrónicos

Nota: El gráfico representa el grupo de personas que marcaron sí o no en base a la pregunta realizada en la encuesta.

Según corresponde la pregunta 2: Seleccione los dispositivos electrónicos que utiliza en el sistema, nos mencionaron que: 1 encuestado usa televisión; 1 Tablet; 2 computadora y Tablet; 12 computadora; 1 celular inteligente con computadora, Tablet y televisión; 4 celular inteligente con computadora y Tablet; 21 celular inteligente con computadora, y, por último, 8 celular inteligente.

Figura 2

Dispositivos que se frecuenta usar en el sistema escolar

Nota: El gráfico representa el grupo de personas que eligieron una de estas opciones de dispositivos electrónicos de acuerdo con sus necesidades y presupuestos.

Según corresponde la pregunta 3: ¿Qué opinas acerca de la implementación de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo? Nos indicaron que 8 encuestados es bueno, mientras que los 42 encuestados es de gran ayuda poner en práctica como recurso educativo.

Figura 3

Implementar el uso de los dispositivos electrónicos en el campo educativo

Nota: El gráfico representa el grupo de personas que escogieron en base a su opinión una de estas opciones propuestas en la encuesta.

Según corresponde la pregunta 4: Consideras que puede llegar a ser peligroso el mal uso de los dispositivos electrónicos si no se tiene la debida precaución y más si es en el sistema educativo; nos menciona 1 encuestado que no, mientras 3 encuestados probablemente, en cambio, 46 encuestados que sí es peligroso el uso de dispositivos electrónicos sin la debida adecuación correcta de las medidas de seguridad.

Figura 4

El peligro que se corre al no tener la debida precaución a la hora de utilizar un dispositivo electrónico

Nota: El gráfico representa el grupo de personas que eligieron en base a su opinión o criterio una de estas opciones propuestas en la encuesta.

Según corresponda la pregunta 5: ¿En qué te ha sido de gran ayuda al implementar el uso de dispositivos electrónicos en tu formación académica? Tenemos varias opiniones de los encuestados sobre el recurso electrónico el resultado obtenido es que es de apoyo al estudiante para desarrollarse plenamente en el ámbito académico y la realización de las tareas dentro del aula de clases y fuera de ella.

Figura 5

La gran ayuda que nos proporciona al implementar el uso de los dispositivos electrónicos en el campo educativo

Nota: El gráfico representa el grupo de personas que nos respondieron de acuerdo con su opinión o criterio sobre la pregunta propuesta en la encuesta.

Con respecto a la pregunta 6 de la encuesta, Según su criterio ¿Qué dispositivos electrónicos crees que sea conveniente y eficiente para que sea tu herramienta de apoyo en tu aprendizaje? Las 50 personas que fueron encuestados respondieron lo siguiente: 25 personas escogieron la laptop, en cambio 22 personas eligieron la computadora de escritorio, por otra parte 2 personas se fueron por la televisión inteligente mientras que 1 persona prefirió el celular inteligente como su herramienta de apoyo.

Figura 6

Dispositivos electrónicos como herramientas de apoyo

6. Según tu criterio ¿Qué dispositivo electrónico crees que sea conveniente y eficiente para que sea tu herramienta de apoyo en tu aprendizaje?

50 respuestas

Nota: El gráfico representa el grupo de personas que seleccionaron de acuerdo con su criterio una de las opciones propuestas en la encuesta.

Con respecto a la pregunta 7 de la encuesta, Seleccione ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que son ventajas del uso de los dispositivos electrónicos en los ámbitos educativos? Las 50 personas que fueron encuestados respondieron lo siguiente: 23 personas consideraron como ventaja al gran volumen de información para el aprendizaje, mientras que otras 11 personas piensan que es el gran volumen de información para el aprendizaje, acceso flexible acorde al espacio y tiempo, autonomía del estudiante, pero un grupo de 5 personas consideran que es al gran volumen de información para el aprendizaje, acceso flexible acorde al espacio y tiempo, un grupo de 2 personas opinan que es el acceso flexible acorde al espacio y tiempo, otro grupo de 2 personas consideran que es el acceso flexible acorde al espacio y tiempo, autonomía del estudiante, 2 personas más eligieron la autonomía del estudiante, 2 personas más seleccionaron gran volumen de información para el aprendizaje, acceso flexible acorde al espacio y tiempo, disgusta la necesidad de tomar apuntes a mano , autonomía del estudiante, en cambio 1 persona considera que es el acceso flexible acorde al espacio y tiempo, disgusta la necesidad de tomar apuntes a mano , autonomía del estudiante y por último un grupo de 1 persona escogió al gran volumen de información para el aprendizaje, autonomía del estudiante.

Figura 7

las ventajas que tiene el uso de los dispositivos electrónicos en el campo educativo

Nota: El gráfico representa el grupo de personas que eligieron de acuerdo con su opinión o criterio una de las opciones propuestas en la encuesta.

Con respecto a la pregunta 8 de la encuesta, Seleccione ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que son desventajas del uso de los dispositivos electrónicos educativos en los ámbitos educativos? Las 50 personas que fueron encuestados respondieron lo siguiente: 11 personas eligieron la opción Decae la relación social con el entorno, en cambio 5 personas seleccionaron la opción Dispersa la comunicación., Decae la relación social con el entorno, Impulsa formas de reemplazar la identidad y el plagio, otro grupo de 5 personas seleccionaron la opción Uso de menos tiempo en la realización de tareas, un grupo de 4 personas eligieron la opción Decae la relación social con el entorno, Impulsa formas de reemplazar la identidad y el plagio, 4 personas más seleccionaron la opción Dispersa la comunicación., Decae la relación social con el entorno, otro grupo de 4 personas escogieron la opción Impulsa formas de reemplazar la identidad y el plagio, un grupo más de 4 personas señalaron la opción Uso de menos tiempo en la realización de tareas, Dispersa la comunicación., Decae la relación social con el entorno, 3 personas

seleccionaron la opción Dispersa la comunicación, un grupo de 2 personas escogieron la opción Dispersa la comunicación., Impulsa formas de reemplazar la identidad y el plagio, otro grupo conformado por 2 personas eligieron el Uso de menos tiempo en la realización de tareas, Decae la relación social con el entorno, un grupo más de 2 personas seleccionaron la opción de Uso de menos tiempo en la realización de tareas, Impulsa formas de reemplazar la identidad y el plagio, 1 persona prefirió elegir la opción de que Favorece la organización de actividades, otro grupo conformado de 1 persona seleccionó el Uso de menos tiempo en la realización de tareas, Dispersa la comunicación, 1 personas más escoge la opción de Uso de menos tiempo en la realización de tareas, Dispersa la comunicación., Decae la relación social con el entorno, Impulsa formas de reemplazar la identidad y el plagio, y por último 1 persona seleccione la opción de Uso de menos tiempo en la realización de tareas, Favorece la organización de actividades.

Figura 8

Las desventajas que tiene el uso de los dispositivos electrónicos en el campo educativo

Nota: Esta gráfica representa el grupo de personas que marcaron en base a su opinión o criterio una de las opciones propuestas en la encuesta.

Con respecto a la pregunta 9 de la encuesta, ¿conoce acerca del uso de la tecnología de la información y la comunicación? Las 50 personas que fueron encuestados respondieron lo siguiente: 37 personas si conocen acerca del uso de la tecnología de la información y la comunicación, en cambio 10 personas eligieron la opción tal vez conocen acerca del uso de la tecnología de la información y la comunicación y por último un grupo de 3 personas no conocen acerca del uso de la tecnología de la información y la comunicación.

Figura 9

El uso de la tecnología de la información y la comunicación

Nota: Esta gráfica representa el grupo de personas que seleccionaron de acuerdo con su opinión o criterio una de estas opciones como si, no, tal vez en base a la pregunta propuesta en la encuesta.

Con respecto a la pregunta 10 de la encuesta, Escoge según tu criterio acerca de ¿Cómo puede llegar a influir el uso de la tecnología en el campo educativo? Las 50 personas que fueron encuestados respondieron lo siguiente: 7 personas eligieron la opción de que Favorece el trabajo colaborativo en las aulas, un grupo de 7 personas más seleccionaron de que Nos permite tener un aprendizaje más interactivo y participativo., Se abre la posibilidad de aprender a distancia y en diferentes contextos, un grupo de 6 personas prefirieron escoger de que Favorece el trabajo

colaborativo en las aulas., Nos permite tener un aprendizaje más interactivo y participativo., Se abre la posibilidad de aprender a distancia y en diferentes contextos., Nos permite una mayor flexibilidad de horarios, otro grupo conformado de 6 personas señalaron la opción de que Se abre la posibilidad de aprender a distancia y en diferentes contextos, un grupo de 5 personas prefiere escoger la opción de que Nos permite tener un aprendizaje más interactivo y participativo, 4 personas señalaron la opción de que Favorece el trabajo colaborativo en las aulas., Nos permite tener un aprendizaje más interactivo y participativo, 4 personas más seleccionaron la opción de que Se abre la posibilidad de aprender a distancia y en diferentes contextos., Nos permite una mayor flexibilidad de horarios, en cambio 3 personas eligieron la opción de que Favorece el trabajo colaborativo en las aulas., Nos permite tener un aprendizaje más interactivo y participativo., Se abre la posibilidad de aprender a distancia y en diferentes contextos, Nos permite una mayor flexibilidad de horarios, otro grupito de 3 personas prefirieron seleccionar de que Nos permite tener un aprendizaje más interactivo y participativo., Se abre la posibilidad de aprender a distancia y en diferentes contextos., Nos permite una mayor flexibilidad de horarios, 2 personas eligieron según a su criterio de que Favorece el trabajo colaborativo en las aulas., Se abre la posibilidad de aprender a distancia y en diferentes contextos, un grupo de una 1 persona selecciono la opción de que Favorece el trabajo colaborativo en las aulas., Nos permite tener un aprendizaje más interactivo y participativo., Nos permite una mayor flexibilidad de horarios, otro grupo conformado de una 1 persona señaló de que Favorece el trabajo colaborativo en las aulas., Nos permite una mayor flexibilidad de horarios, y el último grupo de una 1 persona escoge la opción de que esta Favorece el trabajo colaborativo en las aulas., Se abre la posibilidad de aprender a distancia y en diferentes contextos. Nos permite una mayor flexibilidad de horarios.

Figura 10

La influencia que tiene el uso de la tecnología en el ámbito educativo

Nota: El gráfico representa el grupo de personas que eligieron de acuerdo con su criterio una de las opciones propuestas en la encuesta.

Conclusiones

Para finalizar, el impacto que ha tenido la educación en los últimos años es la evolución de los recursos tecnológicos, el desenvolvimiento de la sociedad en cuanto a las TIC es útil para el proceso de enseñanza y aprendizaje estas herramientas o recursos educativos permiten capacitar las destrezas, cualidades y habilidades cognitivas cada uno de estos recursos ya sean tecnológicos o electrónicos tienen sus ventajas y desventajas en los alumnos, para aquello procurar el correcto uso de estos es necesario tomar en cuenta el estado de ánimo del estudiante que son factores para saber el resultado o las consecuencias de las acciones tomadas del uso de los recursos, es de provecho al estudiante para tener un pensamiento innovador y creativo donde el estudiante

protagonice verdaderamente un personaje investigador de su entorno, promueve la colaboración, solidaridad e interacción entre otras personas en cuanto a las tareas individuales y grupales en el aula de clase, el uso de estos recursos facilitan el acceso a internet para llegar a diversos métodos de enseñanza que son efectivos, eficaces y deja a un lado la metodología tradicional, nos recalca que las dos metodologías de aprendizaje son importantes pero hoy en día el alumno requiere de menos uso de tiempo y costo en la realización de trabajos educativos. El proceso educativo dentro de estos recursos electrónicos fluye el aprendizaje autónomo que permite adquirir de una forma más rápida conocimientos de forma personal, mientras que el aprendizaje cooperativo tenemos la participación de todos los integrantes de un grupo muestran cada uno sus diferentes capacidades, buscan soluciones para alcanzar el objetivo planteado del proyecto.

Este trabajo busca mostrar la importancia que tiene, el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo y cómo estas tecnologías pueden llegar a influir en los estudiantes, claro de una manera positiva, Se convierten en una herramienta de apoyo tanto para los maestros como para los estudiantes en su formación académica y profesional.

La importancia que tienen estas tecnologías es que buscan mejorar las relaciones entre los estudiantes y maestros, garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a diferentes estilos de aprendizaje, métodos de aprendizaje efectivos, en fin, cada estudiante podrá tener la posibilidad de adaptar su proceso de enseñanza de una mejor manera. Además, les proporciona a los maestros la facilidad de poder planificar y guiar el proceso de enseñanza de una manera mucho más eficaz mediante el uso de estas tecnologías.

Por medio del uso de estas tecnologías se puede inculcar los valores humanos, en los estudiantes como la solidaridad, el respeto y la igualdad. Valores que son considerados un factor importante tanto para la sociedad como para el campo educativo.

Referencias bibliográficas:

- Ambuludí Guamán, K. J. (14 de Julio de 2020). Aparatos electrónicos, rendimiento académico y salud de los estudiantes de Bernardo Valdivieso. Recuperado el 22 de enero de 2023, de Repositorio Digital - Universidad Nacional de Loja: https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/23355/1/KarenJhuliana_AmbuludiGuaman.pdf.
- Andrada, A. M. (11 de enero de 2022). La importancia de la tecnología en la educación. Recuperado el 22 de enero de 2023, de Universidad Americana de Europa: <https://unade.edu.mx/la-importancia-de-la-tecnologia-en-la-educacion/>
- Enrique, G. (diciembre de 2012). Formación de valores en base a las tecnologías de la información y la comunicación. Recuperado el 22 de enero de 2023, de SciELO Cuba: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18592012000200004
- Herrada Valverde, R. I., & Baños Navarro, R. (22 de junio de 2018). Aprendizaje cooperativo de las nuevas tecnologías. Recuperado el 24 de enero de 2023, de Redalyc: <https://www.redalyc.org/journal/3495/349557964002/html/>
- Las nuevas tecnologías en la educación con valores. (19 de agosto de 2020). Recuperado el 22 de enero de 2023, de Ingredientes que Suman: <https://blog.oxfamintermon.org/las-nuevas-tecnologias-en-la-educacion-con-valores/>
- Meza, A. (3 de diciembre de 2021). La importancia de la tecnología en la educación actual. Recuperado el 22 de enero de 2023, de Plataforma Educativa Luca: <https://www.lucaedu.com/la-importancia-de-la-tecnologia-en-la-educacion/>
- Mondragón, E. (19 de mayo de 2021). Importancia de la tecnología en la educación. Recuperado el 22 de enero de 2023, de BBVA Suiza: <https://www.bbva.ch/noticia/importancia-de-la-tecnologia-en-la-educacion/>
- Roberto, E., Viviana, M., & Deidamia, S. (octubre de 2021). Efectos en el rendimiento escolar por dispositivos electrónicos. Recuperado el 22 de enero de 2023, de Revista Conrado: <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2003/1962>
- Sousa, L. (15 de marzo de 2022). Tecnologías educativas: Descubre los 13 principales recursos tecnológicos para quienes dan clases online. Recuperado el 3 de febrero de 2023, de Hotmart: <https://hotmart.com/es/blog/tecnologias-educativas>

Vilamajor Uriz, M., & Esteve Mon, F. M. (diciembre de 2016). Dispositivos móviles y aprendizaje cooperativo. Recuperado el 22 de enero de 2023, de Edutec: https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/833/Edutec_n58_Vilamajor_Esteve.pdf

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses

